

Análisis del panorama actual de las prácticas profesionales en la UAdeC: Escuela de Sistemas

M. I. Ojeda Núñez^{1*}, A. C. Meléndez Gurrola¹, J. E. Lugo Castro¹, L. E. Jurado Bichir¹, C. A. Guajardo Hernández¹,

¹Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, Blvd. Torreón-Matamoros Km. 7.5 C.P. 27276, Torreón, Coah., México

[*m.ojeda@uadec.edu.mx](mailto:m.ojeda@uadec.edu.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La investigación tuvo como objetivo conocer el desarrollo de la práctica profesional de los tres programas educativos que ofrece la Escuela de Sistemas, Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila ante la contingencia sanitaria COVID-19. El análisis permite identificar cuáles fueron las acciones que llevaron a cabo las diferentes organizaciones para lograr que los estudiantes concluyeran su practica profesional. La investigación consistió en un estudio no experimental de diseño transversal para los estudiantes de octavo semestre que se encontraban realizando sus prácticas profesionales en el semestre enero-junio 2020. Los resultados muestran que ante esta contingencia las organizaciones se ven en la necesidad de implementar medidas de prevención hacia los practicantes como lo son: la suspensión de actividades, trabajar de manera remota (Home Office) y la asistencia solo de algunos días a la empresa, con esto se logra que el practicante finalice el proyecto asignado por la organización.

Palabras clave: *Prácticas Profesionales, Estudiantes, Organización, Vinculación*

Abstract

The objective of the research was to find out the development of professional practice in the three educational programs offered by the School of Systems, Torreón Unit of the Autonomous University of Coahuila in the face of the health contingency COVID-19. The analysis allows us to identify what were the actions carried out by the different organizations to ensure that the students concluded their professional practice. The research consisted of a non-experimental cross-sectional study for the eighth semester students who were doing their professional practices in the semester of January-June 2020. The results show that in the face of this contingency, organizations see the need to implement measures of prevention towards practitioners such as: the suspension of activities, working remotely (Home Office) and the assistance of only a few days to the company, with this it is possible for the practitioner to finish the project assigned by the organization.

Key words: *Professional Practices, Students, Organization, Collaboration*

Introducción

La práctica profesional de un estudiante universitario permite complementar su formación profesional con la práctica en un ambiente afín a su profesión, el desarrollo se realiza en escenarios reales y naturales de trabajo que son una oportunidad para seguir aprendiendo [1].

Las prácticas profesionales se desarrollan solamente dentro del ámbito escolar y otorga un valor agregado al currículo [2]. Además, durante estas prácticas los estudiantes utilizan herramientas, metodologías y técnicas estudiadas en las diferentes materias de clases [3].

Las prácticas profesionales son las actividades teórico-práctico que realiza el estudiante, consisten en la aplicación de los conocimientos y destrezas que apoyan las necesidades de los sectores de producción de bienes y servicios, tanto públicas como privadas [4].

El estudiante que realice la practica profesional estará obligado a: cumplir con un horario establecido, cumplir con las reglas de higiene y seguridad, así como las normas de calidad y presentación personal que la organización establezca, resguardar la información confidencial que la organización comparta con él, entregar reportes de

actividades tanto a la organización como a la escuela, ser evaluado por el jefe inmediato del proyecto de la empresa [4].

En dicha práctica los estudiantes de la Escuela de Sistemas realizan un proyecto dentro de una empresa en un departamento en específico de acuerdo con la carrera en la que se encuentran inscritos; las carreras que ofrece la Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila son: Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITIC), Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS) y Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA), la duración de las prácticas son de 480 horas, mismas que deben de ser cubiertas en un periodo de 6 meses [5].

Estudios indican que un 55 % de las pymes dicen estar gravemente afectadas por la crisis sanitaria y económica [6]. La situación que se presenta actualmente es completamente diferente a semestres y años anteriores en el desarrollo de la prestación de las prácticas profesionales de los estudiantes dentro de las organizaciones, según el registro en el semestre de enero-junio 2019 el 50% de los estudiantes ya se encontraban realizando sus prácticas profesionales en su mayoría pymes de la región [7].

Metodología

La investigación que se presenta es de tipo descriptiva y exploratoria, cuyo propósito es identificar las acciones que implementaron las empresas para que los estudiantes logaran concluir las practicas profesionales en el periodo correspondiente.

Diseño de la Investigación

El estudio que se presenta es una investigación no experimental de diseño transversal que mide las variables de estudio en un momento transitorio, la obtención de los datos se realiza una sola vez al momento de que los estudiantes finalicen la práctica profesional, se utilizó un solo instrumento de recolección de datos, y fue aplicado a cada estudiante inscrito en la materia de práctica profesional.

Población

La población objeto de estudio fue aplicada a 32 estudiantes de la Escuela de Sistemas de las licenciaturas: Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniero Industrial y de Sistemas y Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos que cursaban las prácticas profesionales.

Obtención de la información

El instrumento que se utilizó para obtener los datos fue la aplicación de una encuesta en donde los estudiantes contestaban las diferentes preguntas diseñadas.

Instrumento de Investigación

Se utilizó una encuesta, diseñada y validada por el departamento de prácticas profesionales de la propia Escuela, la cual fue piloteada por 2 estudiantes de cada carrera, la encuesta está estructurada por 3 secciones y fue elaborada con la herramienta de Microsoft Forms, la aplicación se realizó principalmente mediante el correo electrónico y vía telefónica para los que no atendieron el llamado durante la primera semana. Los datos que se obtuvieron fueron analizados, procesados y almacenados en la base de datos del departamento de prácticas profesionales.

Resultados y discusión

Los resultados que se presentan a continuación han sido recabados de las 3 secciones de la que se compone el instrumento (encuesta), estas son: datos generales, medidas aplicadas por la empresa y opiniones de los estudiantes.

Sección. Datos generales

El propósito de la sección de datos generales es recabar información general como la carrera en donde estudia el estudiante, así como el sector al que pertenece la empresa en donde realizaron las prácticas profesionales, la figura 1 muestra la población de los estudiantes de las licenciaturas a los que se les aplicó la encuesta, quedando agrupada de la forma siguiente manera: 6 estudiantes de la carrera de Ingeniero en Tecnologías de la Información

y Comunicaciones (ITIC), 14 estudiantes de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas (IIS) y 12 estudiantes de la carrera de Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA).

Figura 1. Proporción de estudiantes por licenciatura que realizan prácticas profesionales.

En la figura 2 se muestra el sector donde los estudiantes realizan sus prácticas profesionales, se observa que 15 estudiantes se encuentran en el sector de servicios con un 46.87% siendo la mayor parte, mientras que 17 estudiantes se encuentran distribuidos en los sectores agrícola, fabricación, industrial, comercial y automotriz con un 53.13%.

Figura 2. Sector de las empresas, en donde los estudiantes realizan las prácticas profesionales.

Sección. Medidas aplicadas por la empresa

La sección de medidas aplicadas por la empresa se orientó principalmente en recabar la información de como las empresas implementaron planes de acciones dirigidos a los practicantes para que éstos concluyeran de manera satisfactoria la práctica profesional ante la situación sanitaria presentada, en a figura 3 se observa que desde el mes de marzo el 40.625% de las empresas interrumpieron las actividades, el 31.25% la suspendió en el mes de abril, el 3.125% en mayo y el 25% no interrumpieron actividades.

Figura 3. Interrupción de actividades en la empresa.

En la figura 4 se muestra que ante la contingencia presentada el 40.625% de los estudiantes fueron suspendidos de sus labores por más de tres semanas, mientras que el 59.375% de las empresas decidió aplicar diversas modalidades de trabajo como el trabajo desde casa (home office) con un 34.375% por más de tres semanas, el 15.625% trabajó algunos días en la empresa y otros desde su domicilio y solamente el 9.375% de las empresas no interrumpieron sus actividades.

Figura 4. Reacción y forma de trabajo de las empresas durante la contingencia.

En la tabla 1 se muestra la frecuencia con la que se presentan las diferentes acciones tomadas por las diferentes organizaciones siendo en su totalidad del estado de Coahuila.

Acciones	Frecuencia
Suspendido	13
Trabajo desde casa (Home Office)	11
Trabajo algunos días en la empresa y otros en casa	5
No se vieron afectadas (siguió trabajando de manera habitual, con medidas de salud)	3

Tabla 1. Frecuencia de las acciones por parte de las empresas.

Sección. Opiniones de los estudiantes

La finalidad de la sección de opiniones es conocer la apreciación que los estudiantes tienen sobre el aprendizaje de la práctica en su formación profesional; de manera que 12 de ellos que representan el 37.5% indicaron que el nivel de aprendizaje es excelente, 14 estudiantes representando el 43.75% consideran que es muy bueno y 6 estudiantes manifiestan que es bueno, representado por 18.75%, como se aprecia en la figura 5.

Figura 5. Nivel de aprendizaje de la práctica en la formación profesional.

Por último, en la figura 6, se muestran los resultados de los estudiantes con respecto a la interrogante, si están dispuestos a realizar nuevamente sus prácticas profesionales, el 53.125% de los estudiantes opinaron que sí están dispuestos, el 31.25% comentan que no y el 15.625% menciona que probablemente.

Figura 6. Disponibilidad de la realización de las practicas profesionales nuevamente dentro de otra empresa.

Trabajo a futuro

Los resultados obtenidos en esta investigación servirán de base para iniciar un estudio que muestre la forma de trabajo de las organizaciones en relación con el desarrollo de los proyectos en las practicas profesionales de los estudiantes universitarios en los semestres futuros.

Conclusiones

Los estudiantes conocen el nivel de importancia de las prácticas profesionales en su formación profesional, el principal motivo de la realización de éstas es que forma parte del plan de estudios de cada carrera, sin embargo, cada día que transcurre consideran que el aprendizaje que se obtiene en el desarrollo de éstas es primordial para el futuro profesional de cada uno de ellos. En los resultados obtenidos se puede apreciar que la adquisición de conocimientos ha sido beneficiosa con respecto al aprendizaje esperado, a pesar de las circunstancias que presentan las diferentes empresas de la comarca lagunera principalmente del estado de Coahuila.

En el desarrollo de la práctica profesional el objetivo principal es la realización de un proyecto relacionado con el área de formación del plan de estudios, como resultado de las opiniones de los estudiantes, la mayor parte de las empresas decidieron que los practicantes continuaran realizando el trabajo normal de la práctica profesional hasta la conclusión de las horas o proyecto asignado al inicio del semestre. Otras de las empresas se vieron mayormente afectadas y decidieron interrumpir las actividades por dos o tres semanas según la situación que se presentaba en cada una de ellas.

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco al departamento de practicas profesionales de la Escuela de Sistemas por la realización del instrumento para la recolección de datos, además de proporcionar los datos para su análisis posterior. Finalmente quisiera agradecer a los 32 estudiantes que respondieron la encuesta, así como a los entrevistados.

Referencias

- [1] M. Á. P. Reynoso, «Revista Educarnos,» 3 abril 2015. [En línea]. Available: <https://revistaeducarnos.com/la-importancia-de-la-practica-profesional-para-los-estudiantes-en-educacion/>. [Último acceso: 15 junio 2020].
- [2] U. México, «Prácticas y estadías profesionales en México: análisis del panorama actual,» 6 noviembre 2019. [En línea]. Available: https://cc.bingj.com/cache.aspx?q=practicasyprofesionalesenmexico&d=4765236187828934&mkt=es-MX&setlang=es-ES&w=LtKvBDd0Ceh2-tVYXh_H5mSB1_i45GU4. [Último acceso: 1 agosto 2020].
- [3] S. d. E. Pública, «Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación,» SEP, sf. [En línea]. Available: https://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/practicasyprofesionales. [Último acceso: 22 junio 2020].
- [4] U. A. d. Coahuila, «LINEAMIENTOS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA,» [En línea]. Available: <http://www.practicasyprofesionales.mx/lineamientos.pdf>. [Último acceso: 14 julio 2020].
- [5] M. A. H. Villegas, Interviewee, Extensión de reglamento interno de la Escuela de Sistemas, Unidad, Torreón. [Entrevista]. 23 junio 2020.
- [6] E. S. d. Torreón, «Pymes, en riesgo de bancarrota,» 23 junio 2020. [En línea]. Available: <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1714675.pymes-en-riesgo-de-bancarrota.html>. [Último acceso: 25 junio 2020].
- [7] D. d. P. Profesionales, Interviewee, Porcentaje de empresas solicitando practicantes. [Entrevista]. 29 mayo 2020.